

Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620437>
УДК 929USOVA:595.7:012(477)"1924/2013"

К.Б. Сухомлін

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
проспект Волі, 13, Луцьк 43025, Україна
E-mail: sukhomlin.katerina@vnu.edu.ua
<https://orcid.org/0000-0003-1206-5373>

**ЗІНАЇДА ВАСИЛІВНА УСОВА —
100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ**

У статті висвітлено біографію та подано список публікацій Зінаїди Василівни Усової (1924–2013), відомої вченої, доктора біологічних наук, професора, спеціаліста з екології та систематики кровосисних двокрилих, зокрема, мошок (родина Simuliidae). Список праць містить 243 наукові праці З.В. Усової.

Ключові слова: *Усова, Diptera, Simuliidae, Collembola, Acari.*

Виповнилося 100 років від дня народження Зінаїди Василівни Усової (09.08.1924 – 04.10.2013) — відомої вченої у галузі медичної та ветеринарної ентомології, доктора біологічних наук, заслуженого професора Донецького національного університету.

Народилася Зінаїда Василівна 9 серпня 1924 року у селі Сідозеро Ленінградської області. Вищу освіту здобула на біологічному факультеті Карело-Фінського державного університету. У 1950 році вступила до аспірантури Карельської філії АН СРСР, де навчалася та виконувала роботу під керівництвом доктора біологічних наук, професора Айно Семенівни Лутти. Кандидатську дисертацію на тему «Мошки (сім. Simuliidae, Diptera) Карело-Фінської РСР та Мурманської області» захистила у 1954 році. Працювала молодшим науковим співробітником Карельської філії АН СРСР (1953–1959).

Свою трудову діяльність на Донеччині Зінаїда Василівна розпочала 1959 р. у Донецькому державному медичному інституті ім. М. Горького, де працювала асистентом (1953–1959), а потім (1959–1965) доцентом кафедри біології. 1965 року було створено біологічний факультет Донецького державного університету, який і очолила Зінаїда Василівна. Вона була першим деканом і очолювала факультет впродовж 6 років з 01.09.1965 до 03.05.1971 р. За її каденції було побудовано навчальний корпус біологічного факультету та сплановані лабораторії. У 1965 р. захистила доктор-

Цитування: Сухомлін К.Б. Зінаїда Василівна Усова — 100 років від дня народження. *Український ентомологічний журнал*. 2024. Вип. 22. С. 122—140. (Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620437>)

ську дисертацію у Зоологічному інституті АН УРСР (м. Київ). Впродовж 17 років (1.09.1965–23.09.1982) З. В. Усова завідувала кафедрою зоології. Загалом її трудовий стаж в університеті становив 44 роки.

Пішла з життя Зінаїда Василівна 4 жовтня 2013 року, не досягнувши свого 90-річчя.

Коло її наукових інтересів протягом майже 60 років пов'язане з медичною та ветеринарною ентомологією, а саме з вивченням комах і кліщів як паразитів та переносників збудників захворювань людини і тварин.

Починаючи з 1967 року, за її ініціативи, організовувалися експедиції на Чорне, Біле, Баренцеве та Японське моря, Далекий схід, Бурятію з метою збору фауністичного матеріалу для навчального процесу та наукових досліджень. Значним внеском при виконанні всього обсягу робіт було відкриття на кафедрі зоології аспірантури у 1968 році. Теми робіт перших аспірантів присвячені вивченню комарів (А. О. Рязанцева), мошок (Р. Д. Семущин), орибатидних (М. М. Ярошенко) та гамазових кліщів (В. Є. Скляр), відомості про яких для більшої частини України були відсутні. Особливо інтенсивно проводилися багатопланові дослідження мошок: розробка систематики, каріосистематики, вивчення фауни, біології, екології та природних обмежувачів чисельності, характер шкідливості та інших важливих питань. Під керівництвом З. В. Усової було захищено 23 кандидатські дисертації, серед яких 7 присвячені дослідженню мошок України і три – з інших регіонів, зокрема, Мала Маске (університет Катманду, Непал); В. М. Капліч (Інститут зоології АН Білорусі), Ю. Д. Бодрова (Інститут біології, Владивосток).

Загалом українськими симулідологами у вітчизняних та зарубіжних виданнях опубліковано близько 1000 наукових праць, серед них, З. В. Усової – 243, включаючи 8 монографій. Ці дослідження зробили вагомий внесок у розробку систематики, вивчення фауни, біології та екології кровососних мошок як ектопаразитів та переносників збудників захворювань людини та тварин, що стало біологічним обґрунтуванням для розробки заходів щодо зменшення чисельності кровососів та захисту від них. З її участі описано 16 валідних видів: *Metacnephia baicalica* Usova & Bazarova, 1990, *M. amsheevi* Usova & Bazarova, 1990, *M. burjatica* Usova & Bazarova, 1990, *M. hamardabanae* Usova & Bazarova, 1990, *M. luttiae* Usova & Bazarova, 1990, *M. mirzaevae* Usova & Bazarova, 1990, *M. shirapovi* Usova & Bazarova, 1990, *M. tamarinae* Usova & Bazarova, 1990; *Boreosimulium olonicum* (Usova, 1961); *Hellichiella dogieli* (Rubtsov, 1956, attrib. Usova); *Nevermannia volhynicum* (Usova & Sukhomlin, 1990), *N. lidiae* (Semushin & Usova, 1983); *Schoenbaueria raastadi* (Usova & Reva, 2000). *Sch. suchomlinae* (Usova & Reva, 1995); *Simulium dolini* Usova & Sukhomlin, 1989, *S. kachvorjanae* Usova & Zinchenko, 1991. Результати досліджень впроваджено в роботу санітарно-епідеміологічних станцій та ветеринарних служб різних областей України (Харківська, Донецька, Луганська, Сумська, Миколаївська, Волинська, Закарпатська та ін.).

Зінаїда Василівна надавала значну методичну та практичну допомогу симулідологам з Латвії, Литви, Росії, Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Азербайджану та багатьом медичним ентомологам санітарних служб України. Зінаїда Василівна підтримувала тісне наукове співробітництво із

колегами з Норвегії (Я. Раастад), Фінляндії (К. Куузелла), Швеції (Г. Карлсон), Словаччини (І. Галгош, Л. Єдлічка), Росії (А. А. Шарков, М.П. Лобкова, Н. А. Петрова, Л. А. Чубарева), про що свідчить спільні публікації.

В Україні склалася найчисленніша і найпідготовленіша група симулідологів. Зокрема, К. М. Маслодудова – з пошуку біологічних методів боротьби з кровососними мошками; В. О. Буллі – з каріосистематики симулід; Р. Д. Семущин з фауни та біології мошок Лівобережної України; Т. Л. Савустьяненко – з вивчення гонотрофічного циклу симулід; А. П. Зінченко – з фауни та біології мошок різних ландшафтно-кліматичних зон; К. Б. Сухомлін – з розробки систематики та філогенії мошок; В. Я. Дворник – з біохімії мошок (запрошений на постійну роботу до Фінляндії, в університет м. Оулу); М. В. Рева – з фауни та біології симулід України, В. С. Теплюк – з фауни та біології мошок Полісся.

Іншим важливим напрямом досліджень Зінаїди Василівни та її учнів стало дослідження комарів. Спільно з колегою А. О. Рязанцевою виявлено видовий склад куліцид Донбасу (35 видів, 5 з яких – малярійні), вивчено їхню біологію, розроблено унікальну методіку постановки точного діагнозу виду самок за мікроструктурою геніталій. Розроблено нешкідливі для довкілля методи боротьби з преімагінальними фазами розвитку комарів із використанням сінної плівки.

Третім важливим напрямом наукової діяльності Зінаїди Василівни було вивчення ґрунтових членистоногих. Починаючи з 1968 року, М. М. Ярошенко проводить вивчення орибатидних кліщів. Під керівництвом Зінаїди Василівни у 1972 році він захистив кандидатську дисертацію, а у 1992 році – докторську дисертацію на тему «Екологія орибатидних кліщів природних та техногенних ландшафтів України». У 1990-ті роки, під керівництвом Зінаїди Василівни, проводилися дослідження колембол (Л. Тохтар, Є. Старостенко, І. Бондаренко). Було вивчено фауну заповідних територій, природних лісових масивів та техногенних ландшафтів Донбасу. Загалом на південному сході України виявлено близько 140 видів, з 280 видів відомих, на той час, в Україні.

Впродовж багатьох років Зінаїда Василівна була незмінною головою Донецьких відділень Українського наукового товариства паразитологів та Українського ентомологічного товариства.

За багаторічні заслуги у підготовці науково-педагогічних кадрів та сумлінну працю Зінаїда Василівна Усова відзначена нагородами, у тому числі: орденом «Знак Пошани» (1967), занесена до Книги «Трудової слави Донбасу» (1973), медалями «За сумлінну працю» (1970, 1980) та «Ветеран праці» (1978), внесена до енциклопедичного довідника «Жінки України» (2001), їй присуджено звання заслуженого професора Донецького національного університету (2002), Міністерством освіти і науки України нагороджено нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2007).

Життя Зінаїди Василівни Усової було кипучим, творчим, насиченим. Пам'ять про неї завжди житиме в наших серцях.

З повагою та глибокою вдячністю, учні

Список научных работ З. В. Усовой

1953

Усова, З. В. 1953. *Мошки (сем. Simuliidae, Diptera) Карело-Финской ССР и Мурманской области*: автореф дис. ... канд. биол. наук. Ленинград: 1–15.

Усова, З. В. 1953. *Мошки (сем. Simuliidae, Diptera) Карело-Финской ССР и Мурманской области*: дис. ... канд. биол. наук. Ленинград: 1–127.

1955

Усова, З. В. 1955. Некоторые вопросы по фауне, биологии и экологии мошек. *Научная сессия Карело-Финского филиала АН СССР, посвященная подведению итогов научно-исследовательских работ Филиала за 1953–1954 гг. Тезисы докладов (г. Петрозаводск, 18–21 апреля 1955 г.)*. Петрозаводск: 1–3.

Усова, З. В. 1955. Биология окукливания мошек (Simuliidae). *Доклады АН СССР*, 105 (4): 846–847.

Усова, З. В. 1955. Некоторые вопросы биологии мошек (сем. Simuliidae). *8-ое совещание по паразитологическим проблемам при Зоологическом институте АН СССР. Тезисы докладов*. Москва; Ленинград: 154–155.

1956

Усова, З. В. 1956. Испытание токсических действий ДДТ и ГХЦГ на мошек. *Научная сессия, посвященная 10-летию деятельности Карело-Финского филиала Академии наук СССР и итогам научно-исследовательских работ за 1955 г. Тезисы докладов (г. Петрозаводск, 3–6 апр. 1956 г.)*. Петрозаводск: 10–11.

Усова, З. В. 1956. К биологии и экологии мошек (Diptera, Simuliidae) Карельской АССР и Мурманской области. *Энтомологическое обозрение*, 35 (4): 840–855.

Усова, З. В. 1956. Материалы по биологии и экологии мошек (Simuliidae) Карело-Финской ССР и Мурманской области. *Труды Карело-Финского филиала АН СССР. Серия паразитологическая*, 4: 131–149.

Усова, З. В. 1956. Некоторые результаты испытания действия ДДТ и гексахлорана на мошек (сем. Simuliidae) в лабораторных условиях и в природе. *Доклады АН СССР*, 109 (2): 417–420.

1957

Усова, З. В. 1957. Результаты опытов по борьбе с водными фазами развития мошек (сем. Simuliidae) в ручьях Карельской АССР. *9-е совещание по паразитологическим проблемам при Зоологическом институте АН СССР. Тезисы докладов*. Москва; Ленинград: 260.

1958

Усова, З. В., Куликова, З. П. 1958. Активность нападения мошек (Diptera, Simuliidae) в Карелии. *Энтомологическое обозрение*, 37 (4): 869–882.

1959

Усова, З. В. 1959. Дневки мошек (Diptera, Simuliidae). *10-е совещание по паразитологическим проблемам и природно-очаговым болезням*. Москва; Ленинград, 2: 127–128.

Усова, З. В. 1959. Новый вид мошек *Hellichia dogieli* n. sp. (Diptera, Simuliidae) из Карельской АССР. *Труды Карельского филиала АН СССР*, 14: 110–113.

Усова, З. В. О миграции личинок мошек (Diptera, Simuliidae) в водоемах Карелии. *IV съезд Всесоюзного энтомологического общества. Тезисы докладов*. Москва; Ленинград, 1959. 1: 261–262.

Усова, З. В. 1959. Опыты по изысканию методов борьбы с водными фазами мошек (Diptera, Simuliidae) в ручьях и реках Карелии. *Труды Карельского филиала АН СССР*, 14: 114–123.

1960

Усова, З. В. Семушин, Р. Д. 1960. Мошки (Diptera, Simuliidae) Донбасса и их вредоносное значение. Исследования по энтомологии и акарологии на Украине. *Тезисы докладов II съезда УЭО (г. Ужгород, 1960 г.)*. Киев: 70–71.

1961

- Усова, З. В. 1961. Материалы по биологии взрослых мошек (Diptera, Simuliidae) в Карельской АССР. *Паразитологический сборник АН СССР*. Москва; Ленинград, 20: 299–305.
- Усова, З. В. 1961. Новые и малоизученные виды мошек (Diptera, Simuliidae) из Карельской АССР и Мурманской области. *Вопросы паразитологии Карелии. Труды Карельского филиала АН СССР*, 30: 153–160.
- Усова, З. В. 1961. О фенологических сроках и продолжительности развития мошек (Diptera, Simuliidae) в Карельской АССР и Мурманской области. *Вопросы паразитологии Карелии. Труды Карельского филиала АН СССР*, 30: 143–152.
- Усова, З. В. 1961. *Фауна мошек Карелии и Мурманской области (Diptera, Simuliidae)*. Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР: 1–286. / Usova, Z. V. 1964. *Flies of Karelia and the Murmansk region (Diptera, Simuliidae)*. Moskva; Leningrad: AN SSSR, 1–286. [English translation]

1962

- Усова, З. В. 1962. Фауна мошек Карелии и Мурманской области (Diptera, Simuliidae). *Энтомологическое обозрение*, 41 (2): 482–484.

1963

- Усова, З. В. 1963. Испытания нового репеллента диэтилтолуамида в условиях степной зоны Украины. *Проблемы паразитологии. Труды IV Украинской научной конференции паразитологов УССР*. Киев: 404–405.
- Усова, З. В. 1963. К фауне кровососущих двукрылых насекомых в окрестностях г. Донецка и очаги их массового размножения. *Актуальные вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса*. Киев: 189–190.
- Усова, З. В. 1963. Материалы по эктопаразитологическому обследованию грызунов в районе Северского Донца. *Актуальные вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса*. Киев: 187–188.
- Усова, З. В. 1963. О географическом распространении мошек (Diptera, Simuliidae) Карелии. *Зоологический журнал*, 42 (4): 517–530.
- Усова, З. В. 1963. О местах укрытия мошек (Diptera, Simuliidae) в Карельской АССР. *Энтомологическое обозрение*, 42 (2): 316–319.
- Усова, З. В. О фауне слепней Донецкой области. *Проблемы паразитологии. Труды IV Украинской научной конференции паразитологов УССР*. Киев, 1963: 405–407.

1964

- Усова, З. В. 1964. Кровососущие насекомые Донецкой области. *Вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса. Тезисы докладов научной конференции (г. Донецк, сент. 1964 г.)*. Донецк: 135–138.
- Усова, З. В., Лутта, А. С., Лобкова М. П. 1964. Материалы по фенологии, суточной активности нападения кровососущих двукрылых и по борьбе с ними в Карелии. *К природной очаговости паразитарных и трансмиссивных заболеваний в Карелии*. Москва; Ленинград: 159–176.
- Лутта, А. С., Усова, З. В. 1964. О результатах испытания трех репеллентов в условиях Карелии. *К природной очаговости паразитарных и трансмиссивных заболеваний в Карелии*. Москва; Ленинград: 181–185.
- Усова, З. В. 1964. О фауне и биологии малоизученных видов мошек (Diptera, Simuliidae). *Энтомологическое обозрение*, 43 (3): 805–818.
- Усова, З. В. 1964. О фауне комаров Славянского района Донецкой области. *Вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса. Тезисы докладов научной конференции (г. Донецк, сент. 1964 г.)*. Донецк: 186–187.
- Усова, З. В. 1964. О фауне мошек Донецкой области. *Вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса. Тезисы докладов научной конференции (г. Донецк, сент. 1964 г.)*. Донецк: 200–201.

Усова, З. В. 1964. Фауна мошек Карелии и Мурманской области (*Diptera, Simuliidae*): материалы докладов по дис. ... д-ра биол. наук в виде одноименной монографии. Киев, 31 с.

1965

Усова, З. В. 1965. К фауне мокрецов (сем. Heleidae) юго-востока Украины. *Проблемы борьбы с гнусом*. Москва: 285–299.

Усова, З. В. 1965. Мошки (сем. Simuliidae) озер Карелии. *Фауна озер Карелии: беспозвоночные*. Москва; Ленинград: 284–299.

Усова, З. В. 1965. О водных фазах развития мошек. *Фауна озер Карелии: беспозвоночные*. Москва; Ленинград: 197–200.

Усова, З. В. 1965. Об интерсексах у мошек (*Diptera, Simuliidae*). *К природной очаговости паразитарных и трансмиссивных заболеваний в Карелии*. Москва; Ленинград: 154–158.

1966

Усова, З. В. 1966. К фауне и биологии кровососущих двукрылых Донецкой области. *Сборник трудов общества паразитологии УССР*. Киев,

Усова, З. В. 1966. К фауне мокрецов (*Diptera, Heleidae*) окрестностей г. Донецка. *Проблемы паразитологии. Паразиты, промежуточные хозяева и переносчики*. Киев, 6: 187–192.

Усова, З. В. 1966. Материалы по фауне длинноусых двукрылых насекомых Донецкой области УССР. *К новым успехам советской науки. Тезисы и сообщения научной конференции*. Донецк: 279–280.

Усова, З. В. 1966. О распространении и местах выплода мошек Карелии и Кольского полуострова. *Первая научная сессия. Тезисы докладов Донецкого научного центра. Секция: Биология (г. Донецк, 15–17 дек. 1966 г.)*. Донецк: 77–81.

Усова, З. В. 1966. Эколого-фаунистическое изучение слепней как возможных переносчиков трансмиссивных заболеваний. *К новым успехам советской науки. Тезисы и сообщения научной конференции*. Донецк: 280–281.

1967

Усова, З. В., Зайцева, Е. Ф. 1967. К фауне и биологии кровососущих длинноусых двукрылых Донецкой области. *Проблемы паразитологии. Труды 5-й научной конференции паразитологов УССР*. Киев: 425–426.

Усова, З. В. 1967. Кровососущие двукрылые насекомые Донецкой области. *Проблемы паразитологии. Труды 5-й научной конференции паразитологов УССР*. Киев: 425–426.

Усова, З. В., Зайцева, Е. Ф. 1967. О фауне мокрецов (*Diptera, Heleidae*) юго-востока Украины. *Итоги исследования по проблеме борьбы с гнусом. Доклады совещания (г. Новосибирск, 25–28 янв. 1966 г.)*. Новосибирск: 148–153.

1968

Усова, З. В., Лутта, А. С., Лобкова М. П. 1968. Изучение кровососущих членистоногих Карелии. *Ученые записки Петрозаводского университета*. Петрозаводск, 16 (4): 166–171.

Усова, З. В. 1968. Про паразитування мікроспоридій і нематод у кровососущих мошок. *Матеріали наукової конференції, присвяченої 50-річчю Великого Жовтня. Секція хімічна та біологічна*. Донецьк: 55–56.

1969

Усова, З. В., Рязанцева, А. Е. 1969. Биотопы личинок кровососущих комаров Донецкой области. *Материалы научной конференции Донецкого государственного университета, посвященные 50-летию АН УССР*. Донецк: 47–49.

Усова, З. В., Скляр, В. Е. 1969. К познанию эктопаразитов лесной мыши юга Донецкой области. *Материалы научной конференции Донецкого государственного университета, посвященные 50-летию АН УССР*. Донецк: 43–46.

Usova, Z. V. 1969. *Methods for investigation the ecology of larval and imago stages of black flies under field and laboratory conditions*. Moscow: 1–20.

1970

Лутта, А. С., Лобкова, М. П., Усова, З. В. 1970. Изучение кровососущих членистоногих Карелии. *Развитие науки в Карелии за 50 лет Советской власти*. Петрозаводск, 15 (4): 166–171.

Усова, З. В., Скляр, В. Е. 1970. Сезонная динамика акарофауны гнезд мышевидных грызунов. *Акарологическое совещание. Тезисы докладов*. Киев, 2: 173–175.

Усова, З. В., Ходаков, В. А. 1970. Фауна мошек (Diptera, Simuliidae) Мурманского побережья. *Труды Кандалякшского государственного заповедника*. Мурманск, 8: 369–403.

1971

Усова, З. В., Ярошенко, Н. Н. 1971. Панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) отделения «Каменные могилы» Украинского государственного заповедника АН УССР. *Вестник зоологии*, (6): 84–86.

1972

Усова, З. В., Скляр, В. Е. 1972. Гамазовые клещи лесной мыши в Донецкой области. *Проблемы паразитологии. Труды 7-й научной конференции паразитологов УССР*. Киев, 2: 356–357.

Усова, З. В., Панченко, А. Б. 1972. К вопросу изучения мошек (сем. Simuliidae) Раховского района Закарпатской области. *Проблемы паразитологии. Труды 7-й научной конференции паразитологов УССР*. Киев, 2: 354–356.

Усова, З. В., Ходаков, В. А., Цимерова, Л. М., Панченко, А. А. 1972. К изучению мошек Крыма. *Проблемы паразитологии. Труды 7-й научной конференции паразитологов УССР*. Киев, 2: 357–359.

Усова, З. В., Харченко, В. И. 1972. Панцирные клещи гнезд птиц Нижнего Дона и Северного Кавказа. *Проблемы паразитологии. Труды 7-й научной конференции паразитологов УССР*. Киев, 2: 472–473.

Рязанцева, А. Е., Усова, З. В. 1972. Предварительные данные по испытанию сенной пленки в борьбе с преимагинальными фазами кровососущих комаров. *Проблемы паразитологии. Труды 7-й научной конференции паразитологов УССР*. Киев, 2: 198–199.

1973

Усова, З. В., Рязанцева, А. Е. 1973. Испытание репеллентов против кровососущих двукрылых в степной зоне Украины. *Изыскание, изучение и применение в медицинской практике новых инсектицидов. Тезисы докладов Всесоюзной конференции*. Киев: 202–203.

Усова, З. В., Панченко, А. Б. 1973. О местах выплода мошек (Diptera, Simuliidae) Закарпатской области. *Паразитология*, 7 (6): 541–544.

1974

Панченко, А. А., Усова, З. В. 1974. О своеобразии распределения некоторых видов мошек (Diptera, Simuliidae) в бассейне реки Черной (Крым). *Материалы VII съезда Всесоюзного энтомологического общества*. Ленинград, 1: 246–247.

Буланова-Захваткина, Е. М., Усова, З. В., Скляр, В. Е., Ярошенко, Н. Н. 1974. Панцирные клещи (Oribatei) из гнезд мелких млекопитающих Донецкого Приазовья. *Вестник зоологии*, 1: 18–25.

Усова, З. В. 1974. Фауна мошек (Diptera, Simuliidae) Украины. *Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах в ВУЗах УССР. Серия: Биология*. Киев, 8: 35–36.

1975

Усова, З. В., Рыбенцев, Н. Т. 1975. О питании личинок мошек (Diptera, Simuliidae). *Проблемы паразитологии. Материалы VIII научной конференции паразитологов УССР*. Киев, 2: 223–225.

- Ярошенко, Н. Н., Усова, З. В. 1975. Панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) – промежуточные хозяева цестод. *Проблемы паразитологии. Усова, З. В. 1975. Материалы VIII научной конференции паразитологов УССР. Киев, 1: 308–309.*
- Бодрова, Ю. Д., Усова, З. В. 1975. Первоописание личинки и дополнительные данные по систематике *Eusimulium shogakii* Rubz. (Diptera, Simuliidae). *Паразитология, 9 (2): 155–157.*
- Усова, З. В. 1975. Предохранение внешней среды от загрязнения инсектицидами. *Научно-технический прогресс и охрана окружающей среды. Тезисы докладов республиканской конференции (г. Киев, 21–22 окт. 1975 г.). Киев: 80–81.*
- Усова, З. В. 1975. Эколого-фаунистический обзор мошек Украины. *Проблемы паразитологии. Материалы VIII научной конференции паразитологов УССР. Киев, 1: 221–223.*

1976

- Панченко, А. А., Усова, З. В. 1976. К фауне мошек (Diptera, Simuliidae) верхнего бассейна Днестра и Прута. *Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах в ВУЗах УССР. Серия: Биология. Киев, (1975). 10: 35.*
- Усова, З. В. 1976. Критика и библиография на работу А. Е. Тергерьяна «Фауна Армянской ССР. Насекомые двукрылые». *Биологический журнал Армении, 29 (1): 110–112.*
- Усова, З. В. 1976. О биологии мошек (Diptera, Simuliidae) Украинского полесья. Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира Белоруссии. *Тезисы докладов IV зоологической конференции Белорусской ССР (г. Минск, 10 окт. 1976 г.). Минск: 259–260.*
- Усова, З. В., Антипина, И. И. 1976. О распространении и экологии *Simulium morsitans* Edw. (Diptera, Simuliidae) на Украине. *Вестник зоологии, 2: 15–18.*
- Усова, З. В. 1976. Особенности зоогеографического распространения мошек (Diptera, Simuliidae) в Карелии и Мурманской области. *Паразитологические исследования в Карельской АССР и Мурманской области. Петрозаводск: 77–88.*
- Усова, З. В., Ярошенко, Н. Н. 1976. Панцирные клещи Анадольского лесничества Донецкой области. *3 Всесоюзное совещание по теоретической и прикладной акарологии. Тезисы докладов (г. Ташкент, 4–6 окт. 1976 г.). Ташкент: 230.*
- Усова, З. В., Ярошенко, Н. Н. 1976. Панцирные клещи байрачных лесов Донецкой области. *Вестник зоологии, 1: 85–88.*

1977

- Усова, З. В., Дремова, В. П., Маркина, В. В. 1977. Испытание репеллентов в лесостепной зоне Украины. *Проблемы дезинфекции и стерилизации. Ч. 3: Дезинсекция. Материалы симпозиума (г. Москва, 23–25 ноября 1977 г.). Москва: 81–82.*
- Усова, З. В., Панченко, А. Б., Панченко, А. А., Шевченко, А. И. 1977. Испытание репеллентов против кровососущих двукрылых на территории Украины. *Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах в вузах УССР. Серия: Биология. Киев, 12: 32–33.*
- Усова, З. В. 1977. Кровососущие мошки Донбасса и пути оздоровления от них внешней среды. *Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов юга Украины. Тезисы докладов и сообщений конференции. Симферополь: 178.*
- Бердыев, Б., Усова, З. 1977. О местах выплода мошек (Diptera, Simuliidae) в Туркменистане. *Известия АН Туркменской ССР. Серия биологических наук, (1): 67–73.*

1978

- Усова, З. В., Ярошенко, Н. Н. 1978. Динамика численности орибатид пастбищ Донецкой области. *I Всесоюзный съезд паразитоценологов СССР. Тезисы докладов (г. Полтава, сент. 1978 г.). Киев; Полтава, 3: 165–166.*
- Панченко, А. Б., Усова, З. В. 1978. Естественные враги и паразиты мошек в Закарпатской области. *I Всесоюзный съезд паразитологов СССР. Тезисы докладов (г. Полтава, сент. 1978 г.). Киев; Полтава, 2: 45–46.*

- Рязанцева, А. Е., Усова, З. В. 1978. Массовые виды гнуса Донецкой области. *I Всесоюзный съезд паразитоценологов СССР. Тезисы докладов (г. Полтава, сент. 1978 г.)*. Киев; Полтава, 3: 139–141.
- Усова, З. В., Дудник, Г. Ф., Панченко, А. Б. 1978. О зимовках личинок мошек (Diptera, Simuliidae) Житомирского полесья. *Реферативная информация о научно-исследовательской работе в вузах УССР. Серия: Биология*. Киев, 12: 31–32.
- Семущин, Р. Д., Усова, З. В. О кровососущих двукрылых из окрестностей г. Макеевки, их врагах и паразитах. *I Всесоюзный съезд паразитоценологов СССР. Тезисы докладов (г. Полтава, сент. 1978 г.)*. Киев; Полтава, 1978. 2: 80–81.
- Бердыев, Б. Б., Усова, З. В. 1978. О местах укрытия мошек в условиях Туркмении. *I Всесоюзный съезд паразитоценологов СССР. Тезисы докладов (г. Полтава, сент. 1978 г.)*. Киев; Полтава, 1: 38–39.
- Панченко, А. Б., Усова, З. В. 1978. О фауне и биологии мошек (Diptera, Simuliidae) Карпатского заповедника. *I Всесоюзный съезд паразитоценологов СССР. Тезисы докладов (г. Полтава, сент. 1978 г.)*. Киев; Полтава, 3: 112–113.
- Усова, З. В. 1978. Об изменчивости мошек. *I Всесоюзный съезд паразитоценологов СССР. Тезисы докладов (г. Полтава, сент. 1978 г.)*. Киев; Полтава, 3: 164–165.
- Усова, З. В. 1978. Паразитоценологические взаимодействия мошек, их врагов и паразитов в водоемах юго-востока Украины. *I Всесоюзный съезд паразитоценологов СССР. Тезисы докладов (г. Полтава, сент. 1978 г.)*. Киев; Полтава, 2: 109–110.

1979

- Ярошенко, Н. Н., Усова, З. В. 1979. Орибатида пастбищ Донецкой области. *Вестник зоологии*, 4: 88–92.
- Усова, З. В., Бодрова, Ю. Д. 1979. Первоописание самца *Stegopterna sibirica decafilis* Rubz. (Diptera, Simuliidae) из Приморского края. *Новые малоизвестные виды фауны Сибири*. Новосибирск, 13: 46–47.

1980

- Булли, В. А., Усова, З. В. 1980. К биологии мошек рода *Wilhelmia* Ed. (Diptera, Simuliidae) Николаевской области. *IX конференция Украинского паразитологического общества. Тезисы докладов*. Киев, 1: 101–102.
- Усова, З. В., Семущин, Р. Д. 1980. Мошки (Diptera, Simuliidae) Донбасса и их вредоносное значение. *Исследования по энтомологии и акарологии на Украине. Тезисы докладов 2-го Съезда УЭО (г. Ужгород, 1–3 окт. 1980 г.)*. Ужгород; Киев: 70–71.
- Усова, З. В. 1980. О биологии взрослых мошек (Diptera, Simuliidae). *Исследования по энтомологии и акарологии на Украине. Тезисы докладов 2-го съезда УЭО (г. Ужгород, 1–3 окт. 1980 г.)*. Ужгород; Киев: 68–69.
- Усова, З. В., Семущин, Р. Д., Кузнецов, А. В. 1980. О зимовке водных фаз мошек (Diptera, Simuliidae) в водотоках Донбасса. *IX конференция Украинского паразитологического общества. Тезисы докладов*. Киев, 4: 110–111.
- Пушкарь, Е. Н., Усова, З. В. 1980. О местах и сроках откладки яиц массовыми кровососущими видами мошек (*Odagtia ornata* Mg.) (Diptera, Simuliidae) в условиях Приазовья. *IX конференция Украинского паразитологического общества. Тезисы докладов*. Киев, 3: 174–175.
- Пушкарь, Е. Н., Усова, З. В. 1980. О патологических изменениях у личинок мошек, зараженных микроспоридиями. *Исследования по энтомологии и акарологии на Украине. Тезисы докладов 2-го Съезда УЭО (г. Ужгород, 1–3 окт. 1980 г.)*. Ужгород; Киев: 200.
- Усова, З. В. 1980. О роении и спаривании мошек (Diptera, Simuliidae) Карелии и Мурманской области. *Кровососущие членистоногие Европейского Севера*. Петрозаводск: 40–47.
- Усова, З. В., Тертерян, А. Е. 1980. Определитель личинок слепней (Diptera, Tabanidae). *Энтомологическое обозрение*, 59(2): 484–485.
- Усова, З. В., Рязанцева, А. Е. 1980. Полевое испытание репеллентов. *Кровососущие членистоногие Европейского Севера*. Петрозаводск: 47–53.

Усова, З. В. 1980. Фауна и биология мошек (Diptera, Simuliidae) юго-востока Украины. IX конференция Украинского паразитологического общества. Тезисы докладов. Киев, 5: 96–97.

1981

Усова, З. В., Исси, И. В., Пушкарь, Е. Н. 1981. Зависимость между условиями обитания и зараженностью мошек микроспоридиями. *Экология*, (2): 89–92.

Усова, З. В., Семушин, Р. Д. 1981. К биологии кровососущих видов группы *morsitans* (Diptera, Simuliidae). *Вестник зоологии*, 2: 78–80.

Усова, З. В., Панченко, А. Б. 1981. О поселении личинок и куколок мошек (Diptera, Simuliidae) на лопастях турбин малых гидроэлектростанций. *Биоповреждения: 2-я Всесоюзная конференция. Тезисы докладов*. Горький: 248–250.

1982

Пушкарь, Е. Н., Усова, З. В. 1982. Биологические ограничители численности кровососущих мошек на Украине. Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредоносными организмами. *Тезисы докладов I республиканской научной конференции (г. Канев, 7–10 сент. 1982 г.)*. Канев: 206–208.

Усова, З. В., Рязанцева, А. Е., Семушин, Р. Д. 1982. К фауне и экологии отдельных компонентов гнуса Донецкой области. *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*, (1): 54–58.

Усова, З. В., Овчинников, А. 1982. *Материалы по фауне и экологии мошек (Diptera, Simuliidae) Волины*. Донецкий государственный университет. Донецк: 1–24. (Деп. в ВИНТИ 3.09.82, № 4203–82.)

Усова, З. В. 1982. Новый вид мошек *Hellichia dogieli* n. sp. (Diptera, Simuliidae) из Карельской АССР. Доклады АН Армянской ССР. 74 (3): 134–137.

Семушин, Р. Д., Усова, З. В. 1982. О биологических регуляторах численности мошек юго-востока Украины. *Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредоносными организмами. Тезисы докладов I республиканской научной конференции (г. Канев, 7–10 сент. 1982 г.)*. Канев: 217–218.

Усова, З. В., Булли, В. А. 1982. О дальности миграций и убежищах мошек рода *Wilhelmia* End. (Diptera, Simuliidae). Донецкий государственный университет. Донецк, 7 с. Деп. в ВИНТИ 23.07.82, № 3987.

1983

Семушин, Р. Д., Усова, З. В. 1983. К систематике и экологии мошек рода *Cnetha* группы «*latipes*» (Diptera, Simuliidae). *Двукрылые насекомые, их систематика, географическое распространение и экология*. Ленинград: 120–123.

Овчинников, С. А., Усова, З. В. 1983. К экологической классификации мошек (Diptera, Simuliidae) Западноукраинского Полесья. *Тезисы докладов 5-й зоологической конференции (г. Минск, 20–21 дек. 1983 г.)*. Минск: 109–110.

Овчинников, С. А., Усова, З. В. 1983. Место в биоценозах отдельных экологических групп мошек (Diptera, Simuliidae) Западноукраинского Полесья. *II Всесоюзный съезд паразитоценологов. Тезисы докладов (г. Киев, окт. 1983 г.)*. Киев: 246–247.

Усова, З. В., Булли, В. А. 1983. О местах укрытий и дальности разлета мошек рода *Wilhelmia* End. (Diptera, Simuliidae) в степях Украины. *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*, (1): 40–43.

Усова, З. В. 1983. Таксономическая значимость морфологических признаков мошек (Diptera, Simuliidae). *Двукрылые насекомые, их систематика, географическое распространение и экология*. Ленинград: 130–133.

Усова, З. В., Семушин, Р. Д., Кузнецов, А. В. 1983. Условия массового размножения кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) и случаи симулиидотоксикоза людей в долинах рек Северский Донец и ее притоков. *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*, (1): 37–40.

1984

- Шарков. А. А., Лобкова. М. П., Усова, З. В. 1984. *Кровососущие комары (сем. Culicidae) и мошки (сем. Simuliidae) Европейского Севера СССР*. Петрозаводск: Карелия: 1–151.
- Базарова, Н. Д., Усова, З. В. 1984. Мошки (Diptera, Simuliidae) Бурятии. *IX съезд Всесоюзного энтомологического общества. Тезисы докладов*. Киев, 1: 42.
- Семушин, Р. Д., Усова, З. В. 1984. Эколого-фаунистические особенности мошек (Diptera, Simuliidae) юго-востока Украины. *IX съезд Всесоюзного энтомологического общества. Тезисы докладов*. Киев, 2: 150.

1985

- Каплич, В. М., Пушкаръ, Е. Н., Усова, З. В. 1985. Зараженность мошек микроспоридиями в водотоках Белорусского Полесья. *Животный мир Белорусского Полесья, охрана и рациональное использование. IV областная итоговая научная конференция. Тезисы докладов*. Гомель: 68–69.
- Шарков. А. А., Лобкова. М. П., Усова, З. В. 1985. *Кровососущие комары и мошки Европейского Севера СССР*. Петрозаводск: Карелия: 1–60.
- Усова, З. В., Пушкаръ, Е. Н. 1985. *Методика проведения лабораторных и полевых опытов по заражению водных фаз мошек микроспоридиями*. Донецкий государственный университет. Донецк: 1–4. (Деп. в УкрНИИНТИ 01.10.85, № 2416.)
- Усова, З. В., Савустьяненко, Т. Д. 1985. *Развитие половых продуктов у мошки Simulium argureatum M. (Diptera, Simuliidae)*. Донецкий государственный университет. Донецк, 1–12. (Деп. в УкрНИИНТИ 20.09.85, № 2259.)
- Савустьяненко, Т. Д., Усова, З. В. 1985. *Созревание половых продуктов Wilhelimia equina L. (Diptera, Simuliidae)*. Донецкий государственный университет. Донецк: 1–8. (Деп. в УкрНИИНТИ 20.09.85, № 2258 – ук – Д85.)
- Каплич, В. М., Усова, З. В. 1985. О фауне мошек (Diptera, Simuliidae) Белорусского Полесья. *Животный мир Белорусского Полесья, охрана и рациональное использование. IV областная итоговая научная конференция: Тезисы докладов*. Гомель: 69.
- Каплич, В. М., Усова, З. В. 1985. *Эколого-фаунистическая характеристика мошек бассейна р. Припять*. Белорусский государственный университет. Минск: 1–9. (Деп. в ВИНТИ 12.12.85, № 8586-В.)

1986

- Усова, З. В., Каплич, В. М., Пушкаръ, Е. Н. 1986. Зараженность микроспоридиями личинок мошек в водотоках Белоруссии. *X конференция Украинского общества паразитологов. Материалы конференции (г. Одесса, 1986 г.)*. Киев, 2: 278.
- Усова, З. В. 1986. Зональные распределения мошек (Diptera, Simuliidae) Украины. *IV Всесоюзный симпозиум диттерологов. Тезисы докладов*. Ленинград.
- Каплич, В. М., Усова, З. В. 1986. Каротки фаунистичны агляд мошак (Diptera, Simuliidae) Беларускай ССР. *Весці АН БССР. Серыя біялагічных навук*, (4): 93–97.
- Усова, З. В., Исси, И. В., Пушкаръ, Е. Н. 1986. Микроспоридии личинок мошек (Diptera, Simuliidae) Украины. *Хищники и паразиты кровососущих членистоногих в условиях Севера*. Петрозаводск: 126–134.
- Маске, М., Усова, З. В. 1986. О сходстве и различии фауны мошек (Diptera, Simuliidae) Средней Азии, Кавказа и Непала. *I Закавказская конференция по энтомологии (г. Ереван, 1986 г.)*. Ереван: 124–125.
- Базарова, Н. Д., Усова, З. В. 1986. Распространение мошек рода *Gnius* (Diptera, Simuliidae) в Бурятии. *X конференция Украинского общества паразитологов. Материалы конференции (г. Одесса, 1986 г.)*. Киев, 1: 43.
- Усова, З. В. 1986. Случай массового размножения мошек (Diptera, Simuliidae) в Сумской области. *X конференция Украинского общества паразитологов. Материалы конференции (г. Одесса, 1986 г.)*. Киев, 1: 412.

- Маске, М., Усова, З. В. 1986. Фауна мошек (Diptera, Simuliidae) в юго-восточных районах Непала. *X конференция Украинского общества паразитологов. Материалы конференции (г. Одесса, 1986 г.)*. Киев, 1: 17.
- Усова, З. В., Сухомлин, Е. Б. 1986. *Фенология преимагинальных фаз мошек западного Полесья и Лесостепи Украины*. Донецкий государственный университет. Донецк: 1–16. (Деп. в УкрНИИНТИ 09.09.86, № 2112.)
- Каплич, В. М., Усова, З. В. 1986. Эколого-фаунистическая характеристика мошек бассейна р. Припять. *Весці АН БССР. Серія біялогічних наук*, (1).

1987

- Усова, З. В. 1987. Зональное распределение мошек (Diptera, Simuliidae) Украины. *Кровососущие двукрылые и контроль*. Ленинград: 133–136.
- Усова, З. В., Пушкарь, Е. Н. 1987. Микроспоридии как биологические ограничители численности кровососущих мошек. *V Закавказская конференция по паразитологии. Тезисы докладов*. Ереван: 268–270.
- Усова, З. В., Базарова, Н. Д. 1987. Мошки Бурятии. *Кровососущие двукрылые и их контроль*. Ленинград: 136–139.
- Усова, З. В. 1987. Об очагах и причинах массового размножения мошек на юго-востоке Украины. *III съезд Украинского энтомологического общества. Тезисы докладов*. Киев: 205–206.
- Усова, З. В., Савустьяненко, Т. Л. 1987. *Функционирование мальпигиевых сосудов у самок S. argyreatum Mg. и W. equina L. (Diptera, Simuliidae)*. Донецкий государственный университет. Донецк: 1–16. (Деп. в УкрНИИНТИ 18.01.87, № 437.)

1988

- Сухомлин, Е. Б., Усова, З. В. 1988. *Закономерности сезонной и суточной активности нападения мошек в различных ландшафтно-климатических зонах*. Донецкий государственный университет. Донецк: 1–11. (Деп. в УкрНИИНТИ 05.01.88, № 89–4 к88.)
- Усова, З. В., Харламова, Ю. В., Бобров, О. Г. 1988. Использование отходов оксидных и аллильных производств для борьбы с кожеедами. *Экологические и технические аспекты обезвреживания промышленных отходов. Тезисы докладов (г. Донецк, дек. 1988 г.)*. Черкасы: 55–57.
- Усова, З. В., Зинченко, А. П. 1988. Использование фотографического метода для морфометрии мошек. *Вестник зоологии*, 6: 77–78.
- Усова, З. В., Сухомлин, Е. Б. 1988. *Места выплода мошек (Diptera, Simuliidae) Западного Полесья Украины*. Донецкий государственный университет. Донецк: 1–7. (Деп. в УкрНИИНТИ 05.01.88, № 98.)
- Усова, З. В. 1988. Мошки (Diptera, Simuliidae) переносчики возбудителей заболеваний сельскохозяйственных животных. Возбудители и переносчики паразитозов и меры борьбы с ними. *Материалы Всесоюзной конференции по паразитологии (г. Ташкент, 11–13 окт. 1988 г.)*. Ташкент: 199.
- Каплич, В. М., Усова, З. В. 1988. Фауна и места размножения мошек (Diptera, Simuliidae) Белорусского Полесья. *Животный мир Белорусского Полесья, охрана и рациональное использование. V областная итоговая научная конференция. Тезисы докладов*. Гомель, 2: 52–53.
- Усова, З. В., Есин, Ю. Н. 1988. Филогенетический анализ семейства мошек (Diptera, Simuliidae) на основе сравнения относительных длин политенных хромосом. *Экология и таксономия насекомых Украины*. Киев: 91–98.
- Ovchinnikov, S. A., Usova, Z. V. 1988. Perspective methods of the blackflies (Diptera, Simuliidae) systematization with application of preimaginal stages. *XII Международный симпозиум по энтомофауне Средней Европы. Тезисы докладов*. Киев: 165–166.

1989

- Усова, З. В., Сухомлин, Е. Б. 1989. Новый вид мошек *Simulium (Argentisimulium) dolini* sp. n. (Diptera, Simuliidae). *Паразитология*, 23 (5): 423–427.
- Усова, З. В., Семушин, Р. Д., Столика, В. П. 1989. О влиянии загрязненности водотоков Донбасса на видовой состав и численность мошек (Diptera, Simuliidae). *Гидробиологические исследования в заповедниках СССР. Тезисы докладов Всесоюзного совещания (г. Борок, 17–21 апр. 1989 г.)*. Москва: 131–132.
- Усова, З. В., Рева, М. В. 1989. О причинах периодичности массового нападения мошек в Восточном Полесье и лесостепи Украины. *Динамика зооценозов, проблемы охраны и рациональное использование животного мира Белоруссии. Тезисы докладов VI зоологической конференции (г. Витебск, 19–21 сент. 1989 г.)*. Минск: 187–189.
- Усова, З. В., Савустьяненко, Т. Л. 1989. О характере питания личинок и кровососущей активности мошек в условиях степной зоны Украины. *Экология и таксономия насекомых Украины*. Киев: 171–176.
- Рева, М. В., Усова, З. В. 1989. *Степень изученности мошек рода Schoenbaueria (Diptera, Simuliidae) на территории СССР. Распространение и некоторые вопросы биологии*. Донецкий государственный университет. Донецк: 1–35. (Деп. в УкрНИИНТИ 18.05.89, № 1272.)
- Семушин, Р. Д., Усова, З. В. 1989. Экология редких и исчезающих видов симулиид (Diptera, Simuliidae) в заповедных зонах Донбасса. *Гидробиологические исследования в заповедниках СССР. Тезисы докладов Всесоюзного совещания (г. Борок, 17–21 апр. 1989 г.)*. Москва: 122–123.

1990

- Усова, З. В., Савустьяненко, Т. Л. 1990. Жировое тело предкуколки и зрелой куколки мошек и использование его самкой в процессе жизнедеятельности. *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*, (2): 50–52.
- Каплич, В. М., Усова, З. В. 1990. *Кровососущие мошки лесной зоны*. Минск: Ураджай, 175 с.
- Усова, З. В., Сухомлин, Е. Б. 1990. Новый вид мошек (Diptera, Simuliidae) с Украины. *Новости фаунистики и систематики*. Киев: 146–150.
- Usova, Z. 1990. The zonal distribution of blackflies (Diptera, Simuliidae) in European part of the USSR. *2nd International Congress of Dipterology (Bratislava, 27 August – 1 September 1990)*. Bratislava, P. 246.

1991

- Усова, З. В., Овчинников, С. А. 1991. Современные методы систематизации мошек (Diptera, Simuliidae) с привлечением преимагинальных стадий. *XII Международный симпозиум по энтомофауне Средней Европы (г. Киев, 25–30 сент. 1991 г.)*. Киев: 356–359.
- Усова, З. В., Зинченко, А. П. 1991. *Simulium kachvorjanae* sp. n. (Diptera, Simuliidae) из лесостепной зоны Украины. *Паразитология*, 25 (6): 537–555.

1992

- Качворян, Э. А., Усова, З. В., Гамбарян, П. П. 1992. Анализ морфометрических признаков куколок трех популяций *Tetisimulium condici* (Diptera, Simuliidae). *Паразитология*, 26 (5): 424–429.
- Рева, М. В., Усова, З. В., Орлов, В. М. 1992. Влияние импульсного электрического тока на онтогенез кровососущих мошек (Diptera Simuliidae). *Кровососущие и зоофильные двукрылые (Insecta, Diptera)*. Санкт-Петербург: 145–147.
- Орлов, В. М., Рева, М. В., Усова, З. В. 1992. Влияние электрических полей на подвижность кровососущих мошек. *Успехи энтомологии в СССР. Двукрылые: систематика, экология, медицинское и ветеринарное значение. Материалы X съезда Всесоюзного энтомологического общества (г. Санкт-Петербург, 12–15 сент. 1989 г.)*. Санкт-Петербург: 183–185.
- Усова, З. В. 1992. Закономерности распространения мошек (Diptera, Simuliidae) европейской части СССР. *Успехи энтомологии в СССР. Двукрылые: систематика,*

- экология, медицинское и ветеринарное значение. *Материалы X съезда Всесоюзного энтомологического общества (г. Санкт-Петербург, 12–15 сент. 1989 г.)*. Санкт-Петербург: 221–223.
- Усова, З. В., Бескорсый, В. В., Рева, М. В. 1992. Кровососущие мошки (Diptera, Simuliidae) поймы реки Сейм и их прокормители. *Кровососущие и зоофильные двукрылые (Insecta; Diptera)*. Санкт-Петербург: 176–178.
- Семушин, Р. Д., Усова, З. В. 1992. Морфобиологические особенности редкого некровососущего вида мошки *Astera lapponica* End. (Diptera, Simuliidae). *Успехи энтомологии в СССР. Двукрылые: систематика, экология, медицинское и ветеринарное значение. Материалы X съезда Всесоюзного энтомологического общества (г. Санкт-Петербург, 12–15 сент. 1989 г.)*. Санкт-Петербург: 221–223.
- Рева, М. В., Усова, З. В. 1992. Мошки рода *Schoenbaueria* (Diptera, Simuliidae) и их медико-ветеринарное значение. *Успехи энтомологии в СССР. Двукрылые: систематика, экология, медицинское и ветеринарное значение. Материалы X съезда Всесоюзного энтомологического общества (г. Санкт-Петербург, 12–15 сент. 1989 г.)*. Санкт-Петербург: 208–210.
- Усова, З. В., Зинченко, А. П. 1992. Новый вид мошек (Diptera, Simuliidae) из лесостепной зоны Украины. *Вестник зоологии*, 2: 74–78.
- Усова, З. В. 1992. Систематическое положение видов рода *Greniera* Doby et David. Кровососущие и зоофильные двукрылые. *Материалы V Всесоюзного диптерологического симпозиума*. Санкт-Петербург, 2: 175–176.
- Каплич, В. М., Сухомлин, Е. Б., Усова, З. В., Скуловец, М. В. 1992. Фауна и экология мошек Полесья. Минск: Ураджай, 1–263.

1993

- Качворян, Э. А., Усова, З. В., Оганесян, В. 1993. Генетические связи двух близких видов мошек рода *Cnetha* End. (Diptera, Simuliidae). *Кариосистематика беспозвоночных животных*. Санкт-Петербург, 2: 85–88.
- Савустьяненко, Т. Л., Усова, З. В. 1993. Зависимость кровососания мошек от характера питания их личинок. *XI конференция Украинского общества паразитологов. Тезисы докладов (г. Киев, сент. 1993 г.)*. Киев: 136–137.
- Дворник, В. Я., Усова, З. В. 1993. Изменение активности кислой фосфатазы в личинках мошек, вызванное паразитированием микроспоридий. *XI конференция Украинского общества паразитологов. Тезисы докладов (г. Киев, сент. 1993 г.)*. Киев: 37.
- Усова, З. В., Рева, М. В., Семушин, Р. Д. 1993. Історія вивчення мошок України. *VI Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства*. Луцьк: 493–494.
- Усова, З. В., Рева, М. В. 1993. Новый род *Gallipoda* из семейства Simuliidae (Diptera, Insecta). *Тезисы докладов вузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научноисследовательской работы. Естественные дисциплины (г. Донецк, апр. 1993 г.)*. Донецк: 83.
- Рева, М. В., Усова, З. В. 1993. О сезонной изменчивости мошек *Schoenbaueria pusilla*. *XI конференция украинского общества паразитологов. Тезисы докладов (г. Киев, сент. 1993 г.)*. Киев: 128.
- Дворник, В. Е., Усова, З. В. 1993. Перспективы применения количественных цитофотометрических методов в изучении вредных насекомых. *XI конференция Украинского общества паразитологов. Тезисы докладов (г. Киев, сент. 1993 г.)*. Киев: 38.
- Савустьяненко, Т. Л., Усова, З. В. 1993. Развитие половой продукции у самок *Simulium poelleri* Ma. в зависимости от места обитания. *XI конференция Украинского общества паразитологов. Тезисы докладов (г. Киев, сент. 1993 г.)*. Киев: 136.
- Усова, З. В. 1993. Результаты ревизии мошек рода *Simulium* (Diptera, Simuliidae). *Тезисы докладов вузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы. Естественные дисциплины (г. Донецк, апр. 1993 г.)*. Донецк: 83.

- Усова, З. В., Шевченко, О. О., Голева: М. 1993. Розповсюдження окремих видів мошок роду *Odagtia* (Diptera, Simuliidae) в різних природних зонах України. VI Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. Луцьк: 494–495.
- Усова, З. В., Рева, М. В., Шевченко, А. О. 1993. Сравнительное изучение наследования стерильности при воздействии гамма- и рентгеновских лучей на яблонную плодоядку. Тезисы докладов вузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы. Естественные дисциплины (г. Донецк, апр. 1993 г.). Донецк: 82–83.
- Kuusela, K., Usova, Z., Raastad, I. E. 1993. Black-flies (Diptera, Simuliidae) of Fennoscandia and adjacent areas. *Fennoscandian Simuliidae*, 7 (1): 1–37.
- Kuusela, K., Usova, Z., Raastad, I. E. 1993. Black-flies (Diptera, Simuliidae) of Fennoscandia and adjacent areas. *Fennoscandian Simuliidae*, 7 (2). 1–38.

1994

- Raastad, I. E., Usova, Z., Kuusela, K. 1994. Black-flies (Diptera, Simuliidae) of Fennoscandia and Demark. University Oslo, Norway, 1993.
- Попов, Г. В., Усова, З. В. 1994. К охране сирфид в Донецкой области. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. IV Всеукраинская студенческая научная конференция. Тезисы докладов (г. Донецк, 19–21 апр. 1994 г.). Донецк: 192.
- Шарков, А. А., Лобкова, М. П., Усова, З. В. 1994. Кровососущие комары (сем. Culicidae) и мошки (сем. Simuliidae) Европейского Севера СССР. Петрозаводск: Карелия, 152 с.
- Бондаренко, І., Усова, З. 1994. Ногохвістки промислових відвалів м. Донецька. Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес. Матеріали I Всеукраїнської студентської наукової конференції фонду Тараса Шевченка. Київ: 117–118.

1995

- Пак, О. В., Штирц, А. Д., Усова, З. В. 1995. Редкие виды дневных бабочек Донецкой области. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. IV Всеукраинская студенческая научная конференция. Тезисы докладов (г. Донецк, 19–21 апр. 1995). Донецк: 189.
- Старостенко, Е. В., Усова, З. В. 1995. Коллемболы (Collembola, Entognata) заповедника «Каменные могилы». Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. V Всеукраинская студенческая научная конференция. Тезисы докладов (г. Донецк, 18–20 апр. 1995 г.). Донецк: 149.
- Усова, З. В., Рева, М. В. 1995. Новый вид мошки *Schoenbaueria suchotlinae* sp. n. (Diptera, Simuliidae) из Украины. Известия Харьковского энтомологического общества, 3 (1–2): 69–73.
- Усова, З. В. 1995. О биологических регуляторах численности кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) на Украине. Тезисы докладов вузовской конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской и методической работы. Серия: Химия, биология (г. Донецк, апр. 1996 г.): 80–81.

1996

- Усова, З. В., Рева, М. В., Шевченко, А. О. 1996. Изучение воздействия хемостерилантов в сочетании с повышенной температурой на мельничную огневку. Материалы X Всеукраинской конференции студентов и аспирантов (г. Донецк, апр. 1996 г.). Донецк: 85–89.
- Рева, М. В., Усова, З. В. 1996. Исследование новых подходов к разработке систематики мошек. Экология и фауна юго-востока Украины. Донецк, 1: 26–28.

1997

- Бондаренко, І. В., Старостенко, Е. В., Усова, З. В. 1997. Изучение жизненного цикла *Ceratophysella succinea* Gisin (Hurogastruridae, Collembola) в лабораторных условиях. Известия Харьковского энтомологического общества, 5 (1): 128–130.

- Усова, З. В., Амолін, А. В. 1997. К изучению сколиевых ос в окрестностях г. Донецка. *Вопросы энтомологии и фауны Донбасса*. Донецк, 2: 100–105. (Деп. в ДНТБ укр. 08.12.97, № 612.)
- Дворник, В. Я., Усова, З. В. 1997. Количественное гистохимическое исследование активности неспецифических фосфатаз внутренних органов мошки *Wilhelmia salopiensis* Edw. (Diptera, Simuliidae) в преимагинальных фазах развития. Сообщение I: Пищеварительная система и слюнные железы. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 5 (2): 93–97.
- Рева, М. В., Усова, З. В. 1997. Массовые кровососущие виды мошек рода *Schoenbaueria* и некоторые вопросы их биологии. *Матеріали вузівської наукової конференції професорсько-викладацького складу за результатами науково-дослідної роботи. Серія: Біологія (м. Донецьк, квіт. 1997 р.)*. Донецьк: 17–18.
- Усова, З. В., Рева, М. В. 1997. Фенология мошек рода *Schoenbaueria* (Diptera, Simuliidae) на Украине. Место и роль двукрылых насекомых в экосистемах. Санкт-Петербург: 121–122.
- Usova, Z. V. 1997. A checklist of Simuliidae (Diptera) of Leningrad Province. *International Journal of Dipterological Research*, 8 (1): 23–24.
- Усова, З. В., Раастад, Я. Э., Куусела, К. 1998. Видовой статус и распространение мошек группы hirtipes рода *Prosimulium* Roub. (Diptera, Simuliidae) на территории Фенноскандинавии. *Проблемы энтомологии в России. Сборник научных трудов XI съезда Русского энтомологического общества*. Санкт-Петербург, 2: 174–175.

1998

- Усова, З., Амолін, А. 1998. До вивчення сколієвих ос в околицях м. Донецька. *Питання екології та фауни Донбасу*. Донецьк, 2: 100–106.
- Анисимова, Л. Е., Анисимов, А. И., Усова, З. В. 1998. Использование критерия относительной длины политенных хромосом мошек (Diptera, Simuliidae) для решения вопросов их систематики и филогении. *Проблемы энтомологии в России. Сборник научных трудов XI съезда Русского энтомологического общества*. Санкт-Петербург, 1: 20–22.
- Дворник, В. Я., Усова, З. В. 1998. Количественное гистохимическое исследование активности неспецифических фосфатаз внутренних органов мошки *Wilhelmia salopiensis* Edw. (Diptera, Simulidae) в преимагинальных фазах развития. Сообщение 2: Мальпигиевые сосуды. Жировое тело и репродуктивная система. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 6 (1): 26–30.
- Рева, М. В., Усова, З. В. 1998. Места укрытия мошек рода *Schoenbaueria* на Украине. *В з'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей (м. Харків, 7–11 верес. 1998 р.)*. Київ: 141.
- Старостенко, Е. В., Усова, З. В. 1998. Фауна коллембол заповідника «Каменные могилы». *Труды филиала Украинского степного природного заповедника «Каменные могилы»*. Киев, 1: 98–103.

1999

- Усова, З. В., Рева, М. В. 1999. Влияние факторов внешней среды на стацимальное распределение и развитие личинок мошек рода *Schoenbaueria*. *Матеріали науково-практичної конференції паразитологів (м. Київ, 3–5 листоп. 1999 р.)*. Київ: 190–192.
- Довженко, И. В., Старостенко, Е. В., Усова, З. В. 1999. К изучению фауны коллембол (Collembola, Entognatha) заповедника «Хомутовская степь». Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. *IX Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів (м. Донецьк, 13–15 квіт. 1999 р.)*. Донецьк: 240–241.
- Довженко, И. В., Старостенко, Е. В., Усова, З. В. 1999. Фауна коллембол заповідних територій Донбасу. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. *IX Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів*. Донецьк: 237–238.

2000

- Сандул, Н. Г., Старостенко, Е. В., Усова, З. В. 2000. К изучению фауны коллембол (Collembola, Entognata) Луганского государственного заповедника. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. *X Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів (м. Донецьк, 11–13 квіт. 2000 р.)*. Донецьк, 2: 90–91.
- Usova, Z., Reva, M. 2000. New genus of blackfly *Gallipodus* (Diptera, Simuliidae) and type species *G. raastadi* sp. n. *International Journal of Dipterological Research*, **11** (2): 109–112.

2001

- Старостенко, Е. В., Усова, З. В. 2001. Изучение особенностей сообществ коллембол (Collembola) степных ценозов юго-восточной Украины. Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України. *Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Ч. 2: Біологічна і медична фізика. Екологія людини. Екологія тварин. Ентомологія (м. Донецьк, 19–22 листоп. 2001 р.)*. Донецьк: 177–181.
- Попов, Г. В., Усова, З. В. 2001. К зоогеографической характеристике мух-журчалок (Diptera: Syrphidae) Крыма. *Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 1999–2000 рр. Секція біологічних наук (м. Донецьк, 18–20 квіт. 2001 р.)*. Донецьк, С.13–14.
- Трихлеб, Т. А., Усова, З. В. 2001. К фауне жуков скрытников (Coleoptera: Latridiidae) отделения «Каменные могилы» Украинского природного степного заповедника НАН Украины. *Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 1999–2000 рр. Секція біологічних наук (м. Донецьк, 18–20 квіт. 2001 р.)*. Донецьк: 32–33.
- Иванова, Е. С., Усова, З. В. 2001. В. Некоторые данные по фауне жуков-перокрылок (Coleoptera: Ptilidae) Юго-востока Украины. Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України. *Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Ч. 2: Біологічна і медична фізика. Екологія людини. Екологія тварин. Ентомологія (м. Донецьк, 19–22 листоп. 2001 р.)*. Донецьк: 133–134.
- Попов, Г. В., Усова, З. В. 2001. О жизненных формах сирфид (Diptera: Syrphidae) Крыма. Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України. *Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Ч. 2: Біологічна і медична фізика. Екологія людини. Екологія тварин. Ентомологія (м. Донецьк, 19–22 листоп. 2001 р.)*. Донецьк: 157–159.
- Хади, Ш. А., Усова, З. В. 2001. О познании морфобиологических особенностей кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) как эктопаразитов и возможных переносчиков возбудителей заболеваний. *Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. XI Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів*. Донецьк, 2: 104–105.
- Усова, З. В. 2001. О степени изученности мошек (Diptera: Simuliidae) Украины. *Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 1999–2000 рр. Секція біологічних наук (м. Донецьк, 18–20 квіт. 2001 р.)*. Донецьк: 34–35.
- Бондаренко-Борисова, И. В., Усова, З. В. 2001. Особенности вертикального распределения ногохвосток (Collembola, Entognatha) в почве байрачного леса. Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України. *Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Ч. 2: Біологічна і медична фізика. Екологія людини. Екологія тварин. Ентомологія. (м. Донецьк, 19–22 листоп. 2001 р.)*. Донецьк: 56–60.
- Чумаков, А. В., Усова, З. В. 2001. Проект технологій штучного тиражування спор мікроспоридій мошок для використання їх у біологічній боротьбі з їхніми хазяїнами — кровосисними мошками. *Проблеми зооінженерії та ветеринарної ме-*

дицини. Матеріали 5-го з'їзду паразитоценологів України. Вип. 7: Вет. науки (м. Харків, 5–6 квіт. 2001 р.). Харків: 285–287.

2002

- Попов, Г. В., Усова, З. В., Абалёшева, Ю. В. 2002. К фауне мух-журчалок (Diptera: Syrphidae) пойм юго-востока Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, (2001). 9 (1–2): 171–184.
- Рева, М. В., Усова, З. В. 2002. Биология мошки *Schoenbaueria pusilla* (Fries) с Украины. *XII съезд Русского энтомологического общества (г. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г.)*. Санкт-Петербург: 302.
- Усова, З. В., Бондаренко-Борисова, И. В. 2002. Коллемболы (Collembola, Entognatha) как индикаторы антропогенных изменений почвенно-растительных условий. *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*, Донецк, 2. С. 146–149.
- Усова, З. В., Рева, М. В., Сухомлин, Е. Б., Рева, А. Г. 2002. О местах и способах откладки яиц самками мошек (Diptera, Simuliidae). *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*, Донецк, 2. С. 149–151.
- Рева, М. В., Усова, З. В., Семушин, Р. Д. 2002. Эколого-фаунистический комплекс кровососущих мошек поймы Северского Донца. *XII конференция Українського наукового товариства паразитологів. Тези доповідей (м. Севастополь, 10–12 верес. 2002 р.)*. Київ: 112–113.

2004

- Сухомлин, Е. Б., Усова, З. В., Каплич, В. М. 2004. Крыло кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) в видовом определении. *Динамика биологического разнообразия фауны, проблемы и перспективы устойчивого развития и охраны животного мира Беларуси. Тезисы докладов IX зоологической научной конференции*. Минск: 257.

2006

- Усова, З. В., Рева, М. В., Семушин, Р. Д. 2006. Мошки (Diptera, Simuliidae) юго-востока Украины. *Материалы I Всероссийского совещания по кровососущим насекомым (г. Санкт-Петербург, 24–25 окт. 2006 г.)*. Санкт-Петербург: 202–203.
- Усова, З. В., Семушин, Р. Д., Рева, М. В. 2006. Некоторые вопросы биологии мошек Юго-Востока Украины. *Экология и фауна юго-восточной Украины*. Донецк, 6: 86–91.

2007

- Рева, М. В., Усова, З. В. 2007. Мошки рода *Hellichiella* Rivosecchi et Cardinale, 1975 юго-востока Украины. *Науковий вісник Волинського державного університету. Серія: Біологічні науки*. Луцьк, 5: 130–138.
- Усова, З. В. 2007. Рецензия на книгу: «Adler P. H., Carry D. C., Wood D. M. The black flies (Simuliidae) of North America [Мошки (Simuliidae) Северной Америки]. Ithaca, London: Cornell University Press, 2004. 941 p.» *Энтомологическое обозрение*, 86 (1): 234–235.
- Usova, Z., Reva, M. 2008. Black flies of the South Eastern Part of Ukraine. *The 3rd International Simuliidae Symposium (Vilnius, September 9–12, 2008)*. Vilnius, P. 52–53.

2008

- Sukhomlin, K., Usova, Z., Kaplich, V., Zinchenko, O. 2008. Phylogeny of black flies of subfamily Simuliinae in Palearctic. *The 3rd International Simuliidae Symposium (Vilnius, September 9–12, 2008)*. Vilnius, P. 45–46.

2009

- Сухомлин, Е. Б., Усова, З. В., Каплич, В. М., Зинченко, А. П. 2009. О филогении мошек подсемейства Simuliinae Newman, 1834 Палеарктики. Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов. *Материалы международной научно-практической конференции и X зоологической конференции (г. Минск, 18–20 нояб. 2009 г.)*. Минск, Ч. 1: 238–241.

2010

- Усова, З. В., Рева, М. В., Семушин, Р. Д. 2010. К систематике мошек рода *Cnetha* Enderlein, 1921 (Diptera, Simuliidae) юго-востока Украины. *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*, 1 (10): 158–172.
- Усова, З. В. 2010. Рецензия на книгу: «Чубарева Л. А., Петрова Н. А. Цитологические карты политенных хромосом и некоторые морфологические особенности кровососущих мошек России и сопредельных стран (Diptera, Simuliidae): атлас. Санкт-Петербург; Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 135 с.» *Энтомологическое обозрение*, 89 (3): 714–715.
- Raastad, J. E., Usova, Z. V., Kuusela, K. 2010. Blackflies of Northern Europe (Diptera: Simuliidae). *XXVIII Nordic-Baltic Congress of Entomology, Birstonas, 2–7 August 2010*. – Vilnius, – P. 21.
- Raastad, J. E., Usova, Z. V., Kuusela, K. 2010. *Blackflies of northern Europe (Diptera: Simuliidae)*. CD-ROM. Amsterdam: ETI Bioinformatics,

2011

- Рева, М. В., Усова, З. В., Семушин, Р. Д. 2011. Мошки (Diptera, Simuliidae) как биоиндикаторы чистоты водоёмов на юго-востоке Украины. *Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке. Материалы международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.)*. Санкт-Петербург: 137.
- Рева, М. В., Усова, З. В., Семушин, Р. Д. 2011. Мошки (Diptera, Simuliidae) как биоиндикаторы чистоты водоемов юго-востока Украины. *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*, 1 (11): 188–202.

2012

- Рева, М. В., Усова, З. В., Семушин, Р. Д., Гринь, В. И. 2012. Мошки (Diptera, Simuliidae) рода *Odagmia* Enderlein, 1921 юго-востока Украины. *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*, 1 (12): 154–167.
- Каплич, В. М., Сухомлин, Е. Б., Усова, З. В., Зинченко, А. П. 2012. Филогения мошек подсемейства Simulinae Newman, 1834 (Diptera: Simuliidae Newman) Палеарктики. *Доклады Национальной академии наук Беларуси*, 56 (3): 92–96.

2013

- Рева, М. В., Усова, З. В., Семушин, Р. Д. 2013. Фауна и биология имаго мошек (Diptera, Simuliidae) рода *Odagmia* Enderlein, 1921 юго-востока Украины. *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*, 1 (13): 134–152.

E. B. Sukhomlin

Lesya Ukrainka Volynian National University

Prosp. Voli, 13, Lutsk, 43025, Ukraine

E-mail: sukhomlin.katerina@vnu.edu.ua

<https://orcid.org/0000-0003-1206-5373>

ZINAIDA VASYLIVNA USOVA — 100 YEARS OF BIRTH

The article highlights the biography and provides a list of publications of Zinaida V. Usova (1924-2013), a well-known scientist, Doctor of Biological Sciences, Professor, specialist in the ecology and systematics of blood-sucking Diptera, in particular blackflies (family Simuliidae). The list of works contains 243 scientific papers by Z.V. Usova.

Keywords: Usova, Diptera, Simuliidae, Collembola, Acari.